

Selection du contenu résiduel pour la compression des vidéos HDR

Ines Bouzidi¹, Azza Ouled Zaid¹, et Mohamed-Chaker Larabi²

¹ Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis,
Université de Tunis El Manar,
Laboratoire des Systèmes de Communications,
Campus Universitaire Farhat HACHED EL MANAR 2020, Tunisie.
Tél : int + 216 71 874 700 , Fax : int + 216 71 872 729
azza.ouledzaid@isi.rnu.tn
bouzidines@gmail.com

² Université de Poitiers,
Laboratoire XLIM UMR CNRS 7252
Bvd Marie et Pierre Curie, BP 30179,86962 Futuroscope Chasseneuil Cedex.
Tél : int+ 33 5 49 45 30 00, Fax : int+ 33 5 49 45 30 50
chaker.larabi@univ-poitiers.fr

Résumé L'avènement des images à grande gamme dynamique (HDR) a marqué un tournant dans l'expérience visuelle en offrant un rendu riche en détails et ultra réaliste. En contrepartie, de nouvelles contraintes techniques et logistiques liées à l'utilisation, la diffusion et le stockage des nouveaux formats de données HDR ont vu le jour. Les solutions de compression des vidéos HDR sont principalement basées sur les algorithmes déjà existants et hautement performants de codage des vidéos à gamme dynamique réduite (LDR). La vidéo HDR est généralement tone mappée (TM) en une représentation LDR et un contenu résiduel utilisé pour la reconstitution du contenu HDR original. Le choix de la technique de TM et de la formule de calcul du résidu ont une grande incidence sur la performance du codeur HDR. Dans ce travail, on se propose d'étudier différentes approches de calcul de résidu. Cette étude se base essentiellement sur une analyse entropique du contenu résiduel et de la performance du codeur HEVC. Une évaluation basée sur des mesures objectives nous a mené à la conclusion qu'une compression utilisant un résidu différentiel surpassait celle obtenue avec un résidu ratio en termes de débit binaire et de qualité de reconstruction HDR.

Mots clés compression, vidéo HDR, LDR, résidu, HEVC, Tone Mapping.

Abstract High Dynamic Range (HDR) videos are commonly compressed using existing Low Dynamic Range (LDR) coding standards. This necessarily implies a Tone Mapping (TM) stage which aims at reducing the input video range while preserving the most significant scene details. In most cases, a residual sequence is encoded and used at the decoder side to recover the HDR content. The challenge is to efficiently encode both LDR sequences (TM and residual) without compromising the quality of the reconstructed video. Furthermore, the choice of the residual sequence can have an important impact on the HDR video coder performances. In this work, we aim to study and analyse different approaches for residual determination. The performance is discussed in terms of entropy of the residual and video coding. Objective assessments show that differential residual presents much higher efficiency than ratio residuals in terms of bandwidth saving and HDR reconstruction quality.

Key words HDR video compression, LDR, residual, HEVC, Tone mapping.

1 Introduction

L'importance qu'occupe l'utilisation de l'image s'est exponentiellement accentuée durant les dernières décennies boostée par des percés technologiques qui ont vu le jour et qui ont permis de pousser encore plus les limites des systèmes d'affichage. Dans ce contexte, les images HDR sont devenues incontestablement l'un des axes de développement majeur dans l'industrie de l'image. Le format spécifique du contenu HDR permet de capturer fidèlement une large gamme de luminances et de couleurs offrant un rendu identique à la scène réelle filmée.

Cependant, l'utilisation de ce nouveau format de données est entravée par des contraintes de rétrocompatibilité aux anciens systèmes d'affichage et des besoins en ressources mémoires beaucoup plus importantes que pour les images LDR. Plusieurs recherches se sont concentrées sur la compression des images HDR [7,6]. Mais seules quelques approches de compression des vidéos HDR ont été proposées. Leur principal point commun est la réutilisation des standards de codage vidéos LDR : la vidéo HDR est systématiquement transformée en deux séquences vidéos, la première est obtenue par l'application d'une méthode de tone mapping (TM) [1,3]. Elle permet d'avoir une version LDR de la vidéo originale. La seconde vidéo est une séquence résidu dont la principale utilité est de coder la différence qui subsiste entre la vidéo HDR et sa version TM afin de pouvoir reconstruire ultérieurement la séquence HDR originale au niveau du décodeur. La recherche s'est principalement concentrée sur le développement et l'optimisation des techniques de TM pour assurer le meilleur rendu LDR possible. Mais à notre connaissance, aucune étude comparative n'a encore été réalisée sur l'influence du contenu résiduel sur les performances du codeur vidéo HDR. Le besoin d'étudier cette deuxième facette du codeur s'est donc imposée, d'autant plus que différentes méthodes d'évaluation du résidu ont été proposées.

Dans ce travail, nous étudions l'impact des différentes approches de calcul du signal résidu sur la compression des vidéos HDR. Le reste de cet article est organisé comme suit. Dans la section 2, nous présentons les principales approches existantes pour la compression des vidéos HDR en détaillant la méthode de calcul des données résidus. Les parties tests et résultats sont présentés et discutés dans la section 3. Enfin, dans la section 4, nous concluons cette étude et présentons les éventuelles perspectives de ce travail.

1.1 Synthèse sur la compression des vidéos HDR

L'idée principale de la compression des vidéos HDR consiste à mettre en oeuvre les codeurs vidéos standards avec en prime, l'utilisation de données auxiliaires (vidéo résidu et paramètres de reconstruction) assurant la meilleure reconstruction possible de la vidéo HDR lors de la phase de décodage. La Figure 1 résume les principales

étapes de compression des vidéos HDR : La gamme dynamique de l'entrée HDR est tout d'abord convertie en une gamme réduite supportée par les formats vidéos LDR. Ce passage est réalisé via une méthode de tone mapping vidéo, qui repose essentiellement sur la combinaison d'une procédure de TM pour les images HDR fixes et d'une fonction de contrôle de cohérence temporelle. Les données résiduelles sont ensuite évaluées soit sous la forme d'un ratio ou d'une différence. Dans le premier cas, les données résiduelles sont simplement déterminées par un rapport entre la vidéo HDR originale et sa version tone mappée. Cette solution offre l'avantage d'une faible complexité de calcul puisque seule la version TM de la vidéo est nécessaire pour le calcul du résidu. La reconstruction du contenu HDR après décompression se limite à multiplier les deux vidéos LDR et résidu obtenues après décompression.

Figure 1 – Schéma général d'un codeur vidéo HDR.

Malgré sa simplicité, cette stratégie de codage est pénalisée par la grande disparité qui subsiste entre les valeurs de luminance LDR et HDR. Cela conduit à l'application d'une nouvelle transformation logarithmique sur le contenu résidu avant son enregistrement afin de réduire les écarts entre les différentes valeurs de luminances. Mantiuk et al. [5] a proposé une nouvelle approche pour palier à cette problématique en définissant un nouvel espace de couleur basé sur les caractéristiques perceptuelles de l'oeil humain. L'utilisation de ce nouvel espace de couleur vise à homogénéiser les grandeurs de luminance HDR et LDR permettant ainsi une évaluation plus rigoureuse du résidu ratio.

La deuxième famille de résidu (le résidu différentiel) est obtenue par une procédure plus complexe que la première : Les valeurs de luminance de la vidéo LDR sont d'abord amplifiées afin d'obtenir une approximation de l'entrée HDR. Le résidu est par la suite défini en calculant la différence entre les valeurs de luminance de la vidéo HDR originale et celles de l'approximation. Coté décodeur, la reconstruction de la

vidéo HDR suit le même schéma, sauf que le résidu est additionné à l’approximation HDR permettant d’ajuster son contenu afin d’approcher le plus possible les valeurs HDR originales. Le principal inconvénient de cette méthode est la complexité au niveau du codeur HDR qui doit générer la version décompressée de la vidéo LDR avant de la soumettre à une fonction d’expansion de la gamme dynamique. La fonction d’expansion peut être définie en inversant la procédure de tone mapping (si elle est réversible) ou par toute autre fonction d’expansion de gamme dynamique. Certainement, ce choix joue un rôle important dans la détermination du contenu résiduel et donc dans la chaîne de compression HDR.

1.2 Tests et résultats

Dans le cadre de ce travail, nous nous proposons d’étudier l’influence de trois approches de calcul de résidu sur les performances d’un codeur vidéo HDR basé sur le standard HEVC [2]. Les formules de calcul de résidu sont listées ci-dessous :

$$Res1_t(x, y) = h_t(x, y) - h'_t(x, y) \quad (1)$$

$$Res2_t(x, y) = LT(h_t(x, y)) - LT(h'_t(x, y)) \quad (2)$$

$$Res3_t(x, y) = \alpha \ln \frac{LT(h_t(x, y))}{l_t(x, y)} + \beta, \quad (3)$$

avec h et h' désignent respectivement les valeurs de luminance HDR originales et reconstruites, l désigne les valeurs de luminance après l’application du TM, LT fait référence à la transformation de l’espace colorimétrique proposée par Mantiuk[5] et α et β sont deux paramètres choisis de manière à ce que l’ensemble des valeurs résiduelles soient comprises entre 0 et 255.

Nous avons choisi pour ces tests 3 séquences HDR : Tunnel, Cactus et Parking de résolution 320×240 , de taille 300 images et de fréquence 30 fps. Nous avons ensuite fixé et appliqué la même méthode de tone mapping [4] sur l’ensemble des séquences HDR testées. En ce qui concerne la compression, nous avons opté pour l’utilisation du dernier codeur standard HEVC (version 11.6) pour la compression des séquences LDR et résidu en utilisant la même configuration : profile=Random access, Période intra=32 images, GOP=8 et nous avons activé les options Adaptive Offset (SAO), Adaptive Loop Filter (ALF) et Rate Distortion Optimized Quantization (RDOQ). Afin de couvrir un large intervalle des débits, nous avons fait varier les valeurs du paramètre de quantification QP parmi les valeurs suivantes [12, 16, 20, 24, 28]. La même valeur de QP étant utilisée pour compresser indépendamment les deux vidéos LDR et résidu.

La figure 2 présente l'évaluation des performances du codeur HEVC pour la compression des vidéos HDR en termes de mesure Peak signal-to-noise ratio (PSNR) entre les séquences HDR originales et reconstruites. D'après les résultats affichés dans cette figure, nous pouvons bien constater que les performances du codage, basé sur l'utilisation d'un résidu différentiel, surpassent celles obtenues avec le codage, basé sur l'utilisation d'un résidu ratio. Ceci peut être expliqué par la grande corrélation entre les vidéos HDR originales et reconstruites qui génère dans le cas du résidu différentiel, un contenu de faible entropie pouvant être codé avec de très faible ressources binaires. Par contre, dans le cas du résidu ratio, la mise en relation de deux grandeurs différentes (à savoir les luminances HDR et LDR) génère un contenu plus riche en détail donc d'entropie plus élevée. Ceci implique que la taille de la séquence résidu compressée sera importante et par conséquent les performances du codeur HDR, en termes de taux de compression, seront réduites.

Figure 2 – Evaluation de la performance du codeur vidéo HDR (en termes de PSNR) pour différentes séquences de résidu.

Le tableau 1 liste les différents débits binaires obtenus pour les séquences résidu codées avec différentes valeurs de QP. Les résultats montrent clairement que le résidu différentiel (*Res2*) utilisant la transformée de couleur *LT* présente le flux binaire de plus grande taille et ce pour toutes les valeurs de QP. Par contre, la comparaison du premier résidu différentiel (*Res1*) et le résidu ratio (*Res3*) a montré que le choix de la meilleure approche de calcul de résidu dépend du paramètre de quantification : lors d'une compression à bas débit (à larges valeurs de QP= 20, 24, 28), le choix de la première formule de résidu *Res1* s'impose à travers des séquences compressées de taille moins importante que celles obtenues avec les autres formules. Cependant, lorsque le QP diminue (QP=18, 16), la formule *Res3* semble devenir le choix le plus approprié.

2 Conclusion

Cet article présente une étude sur l'influence du contenu résiduel sur les performances d'un codeur vidéo HDR. Notre étude expérimentale nous a mené à la con-

Table 1 – Evaluation de la taille des séquences résidu compressées (en octet) pour différentes valeurs de QP. Entre parenthèses, le taux de compression par rapport à la séquence HDR originale.

QP	Résidu	Tunnel	Parking Lot	Cactus
12	Res1	7.916.748 (9.3%)	6.270.484 (7.5%)	1.216.348 (1.2%)
	Res2	12.897.484 (15.2%)	12.163.481 (14.7%)	10.905.190 (11.3%)
	Res3	6.752.829 (8%)	5.305.794 (6.4%)	2.852.126 (2.9%)
16	Res1	4.875.878 (5.77%)	3.701.473 (4.48%)	716.800 (0.74%)
	Res2	9.563.013 (11.33%)	9.279.897 (11.24%)	8.808.038 (9.1%)
	Res3	4.383.047 (5.19%)	3.240.099 (3.92%)	1.279.262 (1.3%)
20	Res1	2.569.011 (3%)	1.677.721 (2%)	374.784 (0.38%)
	Res2	5.945.425 (7%)	5.630.853 (6.8%)	6.008.340 (6.2%)
	Res3	2.464.153 (2.9%)	1.719.664 (2%)	605.184 (0.62%)
24	Res1	1.059.061 (1.25%)	587.776 (0.71%)	149.504 (0.15%)
	Res2	2.495.610 (2.95%)	2.285.895 (2.77%)	2.390.753 (2.47%)
	Res3	1.132.462 (1.34%)	757.760 (0.91%)	281.600 (0.29%)
28	Res1	353.280 (0.41%)	201.728 (0.24%)	61.132 (0.06%)
	Res2	928.768 (1.1%)	836.608 (1%)	830.464 (0.86%)
	Res3	532.480 (0.63%)	285.696 (0.34%)	90.112 (0.09%)

clution que l'utilisation d'un résidu différentiel présente l'avantage d'une meilleure performance du codeur vidéo en termes de taux de compression et de qualité de reconstruction. Cette conclusion est d'autant plus valable dans le cas d'une compression à bas débit. Il serait donc intéressant d'intégrer dans le codeur HDR une procédure de sélection de la meilleure formule de calcul de la séquence du résidu basée sur la nature du contenu de la vidéo HDR originale et du budget binaire alloué.

References

1. R. Boitard, D. Thoreau, R. Cozot, and K. Bouatouch. Impact of Temporal Coherence-Based Tone Mapping on Video Compression. In *21st European Signal Processing Conference*, Marrakech, Morocco, 2013.
2. A. Catellier and M. Pinson. Characterization of the hevc coding efficiency advance using 20 scenes, itu-t rec. p.913 compliant subjective methods, vqm, and psnr. volume 33, pages 282–288, Dec 2015.
3. T. Jinno, K. Mouri, and M. Okuda. Hdr video tone mapping based on gamma blending. In *the 17th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pages 2521–2524, Sept. 2010.
4. C. Kiser, E. Reinhard, M. Tocci, and N. Tocci. Real time automated tone mapping system for HDR video. In *Proc. of the IEEE International Conference on Image Processing*, pages 2749–2752, Orlando, Florida, Sep. 2012.
5. R. Mantiuk, K. Myszkowski, and H.P. Seidel. Lossy compression of high dynamic range images and video. In *Human Vision and Electronic Imaging XI, SPIE*, volume 6057, Bellingham, USA, 2006.
6. M Okuda and N Adami. Two-layer coding algorithm for high dynamic range images based on luminance compensation. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 18(5):377 – 386, 2007. Special issue on High Dynamic Range Imaging.
7. G. Ward and M. Simmons. JPEG-HDR: A backwards-compatible, high dynamic range extension to JPEG. In *ACM SIGGRAPH 2006 Courses*, SIGGRAPH '06, New York, NY, USA, 2006. ACM.